

TUMOR DE CÉLULAS GRANULARES EM MAMA MASCULINA SIMULANDO CARCINOMA MAMÁRIO: RELATO DE CASO

AUTORES:

Djalma Gomes Neto

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: dgneto@yahoo.com.br
<https://orcid.org/0000-0003-3044-1109>

Rogério Martins de Castro

Instituição: Hospital São José do Avaí
Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: rmartinsc@bol.com.br
<https://orcid.org/0000-0001-9828-159x>

Ana Freitas Goulart Terra

Universidade Iguazu Campus V
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
E-mail terra.ana16@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-9923-2693>

Carolina Bilich Queiroz

Universidade Iguazu Campus V
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: carolzinha_queiroz10@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-4438-050X>

Mikaelly Faria de Souza

Universidade Iguazu, Campus V
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: mikaellyfaria99@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-6107-9958>

DOI: 10.5281/zenodo.13217688

RESUMO:

Um tumor de células granulares (TCG) na mama é uma lesão pouco comum e frequentemente mimetiza um carcinoma durante exames clínicos e radiológicos. Na histologia uma de suas características distintas é a presença de um citoplasma granular e eosinofílico abundante, o que traz como diagnóstico diferencial o carcinoma apócrino ou lesão metastática, resultando em cirurgias desnecessárias. Dessa forma, para garantir um diagnóstico preciso, é fundamental realizar uma análise imuno-histoquímica com a proteína S100. No presente artigo, apresentamos um caso de tumor de células granulares em um paciente de 50 anos, sexo masculino, em mama esquerda, que foi submetida a biópsia excisional e imuno-histoquímica com os marcadores CD68 e S100, que comprovaram o diagnóstico.

Palavras- chaves: Tumor de células granulares (TCG); neoplasia; tumoração.

ABSTRACT:

A granular cell tumor (GCT) in the breast is an uncommon lesion that often mimics carcinoma during clinical and radiological examinations. In histology, one of its distinctive features is the presence of abundant granular and eosinophilic cytoplasm, which leads to apocrine carcinoma or metastatic lesions as a differential diagnosis, resulting in unnecessary surgeries. Therefore, to ensure an accurate diagnosis, it is essential to perform an immunohistochemical analysis with the S100 protein. In this article, we present a case of granular cell tumor in a 50-year-old male patient, in the left breast, who underwent excisional biopsy and immunohistochemistry with the markers CD68 and S100, which confirmed the diagnosis.

Keywords: Granular cell tumor (GCT), neoplasm, tumor.

INTRODUÇÃO

Os tumores de células granulares (TCG) são neoplasias raras originárias das células de Schwann, constituindo aproximadamente 0,5% de todos os tumores de tecidos moles. Embora geralmente sejam benignos e únicos, cerca de 2% apresentam características malignas e entre 5-10% podem surgir como múltiplas lesões. Além disso, podem-se desenvolver em várias partes do corpo, sendo mais frequentes no trato gastrointestinal, na região da cabeça e pescoço, na área genital feminina, nos seios, bem como na pele ou tecido subcutâneo do tronco e das extremidades superiores (KUO *et al.*, 2019).

Na mama os tumores de células granulares representam entre 5 a 15% de todos os casos e podem ser facilmente confundidos com neoplasias malignas mamárias devido às suas características clínicas e radiológicas, complicando o diagnóstico. Dessa forma, é importante considerar essa incidência ao realizar o diagnóstico diferencial de massas mamárias, pois um diagnóstico incorreto pode resultar em tratamentos inadequados e causar um impacto físico e psicológico desnecessário nas pacientes (DUTRA *et al.*, 2020).

Uma ampla gama de localizações dentro da mama tem sido documentada para os tumores de células granulares. Alguns estudos sugerem uma preferência pelo quadrante interno superior, possivelmente devido à origem celular perineural e à distribuição do nervo supraclavicular sensorial cutâneo. Geralmente, se apresentam como um nódulo solitário detectável à palpação, embora possam ser multicêntricos, tanto dentro quanto fora da mama (MEANI *et al.*, 2019).

Em pacientes sintomáticos, a apresentação pode variar. Tipicamente, os nódulos são firmes, indolores e móveis. No entanto, também foram descritas neoplasias com consistência elástica, dolorosas e fixas ao músculo peitoral. O envolvimento da pele, manifestando-se como espessamento, depressões e retração, também é possível (ALBASRI *et al.*, 2019).

OBJETIVOS:

O relato de caso tem como objetivo um estudo retrospectivo e transversal, com análise do prontuário do paciente com tumor de células granulares da mama.

MÉTODOS:

Os dados relatados foram obtidos por meio do acesso ao prontuário médico do paciente. Foi realizada revisão bibliográfica nas plataformas de pesquisa PubMed, Scielo, Google Acadêmico e Sociedade Brasileira de Mastologia

RELATO DE CASO:

Homem, 50 anos, admitido no serviço de mastologia apresentando nódulo palpável em união de quadrantes superiores de mama esquerda com aproximadamente 1,5 cm, móvel e indolor. Ao exame ultrassonográfico revela-se um nódulo hipoecóico, redondo, com sombra acústica posterior e sem fluxo ao Doppler, medindo 1 cm e classificado como BIRADS 4. Paciente foi submetido a biopsia excisional de nódulo com margens livres a congelação e confirmado em anatomopatológico final como tumor de células granulares. Foi solicitado imuno-histoquímica com marcadores CD68 e S100 positivos confirmando o diagnóstico. Evoluiu sem intercorrências no pós-operatório.

DISCUSSÃO:

Os tumores de células granulares (TCG) são raros e apenas aproximadamente 2% são malignos, porém podem simular carcinoma clinicamente e radiologicamente. Eles representam cerca de 0.5% dos tumores

de tecido mole. Estudos epidemiológicos demonstram que na mama eles representam prevalência de 6,7:1000 casos na população clínica geral e de 1:1000 casos de todos os tumores de mama (ALBASRI, *et al.*, 2019). Além disso, foram relatados uma relação entre masculino: feminino de 1:9 (MEANI *et al.*, 2019), tendo este relato um destaque maior em vista do paciente ser do sexo masculino.

Clinicamente, assim como no caso descrito, o TCG geralmente se apresenta como um nódulo firme, indolor e circunscrito a qual pode ser móvel ou fixo no músculo peitoral ou na pele, simulando carcinoma. Na mamografia se apresenta como uma lesão pequena (<3cm) podendo ser desde massa bem circunscrita até lesão indistinta. Na ultrassonografia também tem características inespecíficas; pode-se apresentar como um nódulo hipoecoico com margens irregulares ou mal definidas com sombra acústica posterior acentuada. Sendo assim, nos exames radiográficos o resultado pode ser variável o que dificulta no diagnóstico, por isso o exame histopatológico é de extrema importância para diagnóstico definitivo (DUTRA *et al.*, 2020).

Vale destacar que, devido o TCG normalmente simular carcinoma sendo classificado como BIRADS 4 é sempre indicado a análise histológica com biópsia, como o que ocorreu no caso relatado. As células tumorais apresentam coloração positiva para S-100, enolase específica de neurônio, CD68 e CKI-C3; e, negativas para HMB45, citoqueratina, antígeno de membrana epitelial e desmina (KUO *et al.*, 2020), confirmando o diagnóstico do caso relatado o qual apresentou na imuno-histoquímica marcadores CD68 e S100 positivos.

Os TCG são tratados com a excisão local com margens amplas, tendo em vista que mesmo sendo benignos eles apresentam padrão infiltrativos podendo recidivar caso a excisão não for completa, ou seja, ter margem positiva, sendo necessário o acompanhamento clínico e com exames radiográficos para avaliar sinais de recorrência rara (DUTRA *et al.*, 2020). No caso descrito, o paciente foi submetido a biópsia excisional de nódulo com margens livres tanto na congelação de margens intra-operatórias quanto no anatomopatológico final.

CONCLUSÃO:

Pode-se concluir que, os tumores de células granulares da mama, embora raros, apresentam um desafio diagnóstico considerável devido à sua semelhança com neoplasias malignas em exames clínicos e radiológicos. Apesar de sua baixa prevalência, é crucial considerá-los no diagnóstico diferencial de massas mamárias para evitar tratamentos desnecessários e minimizar o impacto físico e psicológico nos pacientes. Geralmente, manifestam-se como nódulos firmes, indolores e móveis, embora possam apresentar variações e envolver a pele. Entretanto, é importante ressaltar a necessidade de confirmação diagnóstica por meio de análise imuno-histoquímica, especialmente utilizando o marcador S100, sendo fundamental para assegurar um tratamento adequado e preciso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. KUO, Frank et al. Granular cell tumour in male breast mimicking breast carcinoma. *BMJ Case Rep.*2019;12: e227805.DOI:10.1136/bcr-2018-227805
2. MEANI, Francesco et al. Granular cell tumor of the breast: a multidisciplinary challenge. *Critical reviews in oncology / hematology.* October,2019 <https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2019.102828>
3. DUTRA, Sofia; MARQUES, José Carlos. Granular cell tumor: A rare breast lesion. *Acta Med Port,* January,2020;33(1):61-64 <https://doi.org/10.20344/amp.10279>
4. Albasri AM, Ansari IA, Aljohani AR, Alhujaily AS. Granular cell tumour of the breast in a young female: A case report and literature review. *Niger J Clin Pract* 2019; 22:742-4. DOI: 10.4103/njcp.njcp_282_18